

Стаття The New York Times	Key Observation (домінантний атрибут)	Стаття The Guardian	Key Observation (домінантний атрибут)
<p>Ukraine Has Passed a Point of No Return (22 лютого 2026) https://www.nytimes.com/2026/02/22/opinion/ukraine-russia-war-four-years.html</p>	<p>Тотальна втома суспільства: «Whatever lies ahead feels as if it will last forever», точка неповернення, війна стала нестерпною, нормальне життя неможливе. (War fatigue та exhaustion)</p>	<p>Ukraine war briefing: Zelensky says US has linked security guarantees to ceding of Donbas (26 березня 2026) https://www.theguardian.com/world/2026/mar/26/ukraine-war-briefing-zelensky-says-us-has-linked-security-guarantees-to-ceding-of-donbas</p>	<p>США пов'язують гарантії безпеки з передачею Донбасу Росії, це вже прямий тиск на територіальні поступки. (Pressure for concessions)</p>
<p>Ukraine's Army Recruitment Ads Trace a War's Evolution (2 грудня 2025) https://www.nytimes.com/interactive/2025/12/02/world/europe/ukraine-russia-war-recruitment-campaign.html</p>	<p>Еволюція від героїзму до нормалізації війни як «кар'єри»: «З настанням втоми від війни оголошення про набір стали нормалізувати життя солдата». (Перехід від героїзму до втоми)</p>	<p>Ukraine war briefing: Trump urges Zelensky to 'get a deal done' with Russia (6 березня 2026) https://www.theguardian.com/world/2026/mar/06/ukraine-war-briefing-trump-urges-zelensky-to-get-a-deal-done-with-russia</p>	<p>Трамп тисне: «Zelensky... has to get a deal done... he's got even less cards». (Прямий тиск, слабка позиція)</p>
<p>Thanks, Ukrainians Say, but Please Stop Calling Us Resilient (25 лютого 2026) https://www.nytimes.com/2026/02/25/opinion/ukraine-resilient.html</p>	<p>Українці втомилися від героїзації: «Набридли і труднощі, і те, що їх називають стійкими». (Наратив про відмову від стійкості)</p>	<p>Ukraine war briefing: Zelensky says Trump exerting 'unfair' pressure (18 лютого 2026) https://www.theguardian.com/world/2026/feb/18/ukraine-war-briefing-zelensky-says-trump-exerting-unfair-pressure</p>	<p>Зеленський каже, що Трамп чинить «unfair pressure», вимагаючи поступок саме від України.</p>

<p>mes.com/2026/02/25/world/europe/ukrainian-war-resilience.html</p>		<p>uardian.com/world/2026/feb/18/ukraine-war-briefing-zelensky-says-trump-pressure-geneva-talks</p>	<p>(Несправедливе формулювання тиску)</p>
<p>His Deadline for a Peace Deal Blown, Trump Faces Choices on Russia-Ukraine Talks (3 грудня 2025) https://www.nytimes.com/2025/12/03/us/politics/trump-russia-ukraine-deadline.html</p>	<p>Дедлайн миру провалено, тиск на Україну щодо поступок або втрата допомоги. (Deadline pressure та risk of abandonment)</p>	<p>Ukraine war briefing: thorny questions remain after Trump-Zelensky talks (29 грудня 2025) https://www.theguardian.com/world/2025/dec/29/ukraine-war-briefing-trump-zelensky-talks-florida-peace-deal</p>	<p>«Thorny questions» залишаються, переговори без прориву, акцент на складнощах для Києва. (No breakthrough та painful issues)</p>
<p>Putin's Win-Win: Take a Russia-Friendly Peace Deal, or Fight On (24 листопада 2025) https://www.nytimes.com/2025/11/24/world/europe/trump-ukraine-peace-talks-russia.html</p>	<p>План Трампа вигідний Росії, Захід тисне на Київ, Путін грає на втомі Заходу. (Russia-friendly deal)</p>	<p>The Russia-Ukraine peace deal is not a loss. Nor is it a victory (29 листопада 2025, opinion) https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/nov/29/russia-ukraine-peace-deal</p>	<p>Визнання «unjust peace», який Україні, ймовірно, доведеться прийняти. (Unjust peace framing)</p>
<p>7 Experts on How to Actually End the War in Ukraine (22 листопада 2025) https://www.nytimes.com/2025/11/22/opinion/ukraine-russia-war-end.html</p>	<p>Експерти пропонують cease-fire з поступками замість «перемоги», підкреслюючи втому України. (Necessity of compromises)</p>	<p>Ukraine wants 20-year US security guarantee to sign peace deal (14 лютого 2026) https://www.theguardian.com/world/2026/feb/14/ukraine-wants-20-year-us-security-guarantee-to-sign-peace-deal</p>	<p>Україна вимагає гарантій, але фрейм тут залежність і необхідність поступок для угоди. (Dependency on guarantees)</p>

<p>Focused More on Power Outages, Ukrainians See U.S. Peace Push as Noise (12 грудня 2025) https://www.nytimes.com/2025/12/12/world/europe/ukraine-power-outages-peace-plan-russia.html</p>	<p>«З часом надія згасає, і в людей залишається дуже мало терпіння», фокус на енергетичній кризі та внутрішній втомі. (Domestic fatigue, hope fades)</p>	<p>Zelenskyu says US has set June deadline for Ukraine-Russia peace deal (7 лютого 2026) https://www.theguardian.com/world/2026/feb/07/volodymyr-zelenskyu-us-june-deadline-ukraine-russia-peace-deal</p>	<p>США встановлюють дедлайн червня, тиск на швидкі переговори. (Deadline pressure)</p>
<p>Battlefield Picture Worsening for Ukraine as Trump Pushes Peace Plan (6 грудня 2025) https://www.nytimes.com/2025/12/06/world/europe/ukraine-pokrovsk-battlefield-russia.html</p>	<p>Погіршення ситуації на фронті та тиск Трампа створює фрейм слабкої позиції України. (Worsening battlefield, pressure)</p>	<p>Ukraine war briefing: Zelenskyu says Kyiv cannot win without US support (30 грудня 2025) https://www.theguardian.com/world/2025/dec/30/ukraine-war-briefing-zelenskyu-says-kyiv-cannot-win-without-us-support-as-putin-orders-advance-in-zaporizhzhia</p>	<p>«Kyiv cannot win without US support», тут чіткий фрейм залежності та неможливості перемоги. (Cannot win without support)</p>
<p>Ukraine Says U.S. Is Increasing Pressure for a Deal as the Midterms Loom (13 лютого 2026) https://www.nytimes.com/2026/02/13/world/europe/russia-ukraine-peace-talks.html</p>	<p>США посилюють тиск на поступки через американські вибори. (Pressure linked to US politics)</p>	<p>New year, new deal? Why peace still feels elusive for Ukraine (3 січня 2026) https://www.theguardian.com/world/2026/jan/03/ukraine-2026-peace-deal-elusive</p>	<p>Втома українців після чотирьох років, мир «elusive», акцент на затягнутості. (Elusive peace, fatigue)</p>

<p>Ukraine and Russia Hold Peace Talks, but Expectations Are Low (17 лютого 2026) https://www.nytimes.com/2026/02/17/world/europe/ukraine-russia-peace-talks-switzerland.html</p>	<p>«Надії на прорив були низькими... основні перешкоди не вирішені». (Low expectations, impasse)</p>	<p>Zelenskyu accuses Russia of 'trying to drag out' process as peace talks stall (19 лютого 2026) https://www.theguardian.com/world/2026/feb/18/latest-russia-ukraine-peace-talks-geneva-no-breakthrough</p>	<p>Переговори застрягли, Росія затягує, фрейм це загальна безперспективність. (Stalled talks)</p>
<p>Ukraine-Russia Talks End With Little Progress (5 лютого 2026) https://www.nytimes.com/2026/02/05/world/europe/russia-ukraine-peace-talks.html</p>	<p>«Мало що показати з обговорень... значна робота ще попереду». (Little progress)</p>	<p>Ukraine corruption scandal threatens Zelenskyu's special relationship (28 листопада 2025) https://www.theguardian.com/world/2025/nov/28/ukraine-corruption-scandal-threatens-zelenskyu-special-relationship-with-top-aide</p>	<p>Негативний фрейм корупції в умовах війни як додатковий тиск. (Corruption as negative frame)</p>
<p>How Russia and Ukraine Are Fighting to Shape Trump's View of the War (30 грудня 2025) https://www.nytimes.com/2025/12/30/world/europe/russia-ukraine-trump-influence.html</p>	<p>Інформаційна боротьба навколо переговорів, Україна виглядає слабшою. (Shaping Trump's view)</p>	<p>Ukraine war briefing: Trump sees conflict as 'very unfair' for war dead and US taxpayers (19 лютого 2026) https://www.theguardian.com/world/2026/feb/19/ukraine-war-briefing-trump-sees-conflict-as-very-unfair-for-war-dead-and-us</p>	<p>Трамп каже, що війна «very unfair» для американських платників податків. (Unfair for US taxpayers)</p>

		taxpayers-says-white-house	
<p>For Zelensky, Just Keeping Trump Talking Counts as a Win (29 грудня 2025) https://www.nytimes.com/2025/12/29/world/europe/zelensky-trump-ukraine-peace-talks.html</p>	<p>Навіть без прориву, «win» для Зеленського, щоб не втратити увагу. (Stalemate as relative win)</p>	<p>Ukraine war briefing: War in the Middle East is bad news for Ukraine, says Zelensky (14 березня 2026) https://www.theguardian.com/world/2026/mar/14/ukraine-war-briefing-war-in-the-middle-east-is-bad-news-for-ukraine-says-zelensky</p>	<p>Війна на Близькому Сході відволікає увагу та «bad news» для Києва, Росія виграє. (Distraction, bad news)</p>
<p>Trump Said He'd End the War in Ukraine in a Day. It's Harder Than He Thought (17 лютого 2026) https://www.nytimes.com/2026/02/17/world/europe/trump-ukraine-war-putin.html</p>	<p>«It's worsened for Ukrainians» під час переговорів. (Harder than expected)</p>	<p>Ukraine-Russia talks: how close is a peace deal and what does each side want (4 лютого 2026) https://www.theguardian.com/world/2026/feb/04/ukraine-russia-talks-how-close-is-a-peace-deal-and-what-does-each-side-want</p>	<p>Розбір вимог Росії (весь Донбас), фокус на складних компромісах. (What each side wants, compromises)</p>
<p>Zelensky Sends Negotiators to the U.S., Hoping to Revive Peace Talks (21 березня 2026) https://www.nytimes.com/2026/03/21/world/europe/ukraine-russia-</p>	<p>Спроби відновити переговори в умовах тиску. (Hoping to revive amid pressure)</p>	<p>Ukraine war briefing: Putin envoy says US better understands importance of Russian oil amid energy crisis (13 березня 2026) https://www.theguardian.com/world/2026/mar/13/ukraine-war-</p>	<p>США послаблюють санкції на російську нафту через енергокризу, Росія отримує кошти. (Energy crisis, sanctions easing)</p>

peace-talks-iran.html		briefing-putin-envoy-says-us-better-understands-importance-of-russian-oil-amid-energy-crisis	
<p>To Many Ukrainians, U.S. Peace Plan Looks Like ‘Capitulation’ (21 листопада 2025) https://www.nytimes.com/2025/11/21/world/europe/ukraine-russia-peace-plan-capitulation.html</p>	<p>Багато українців сприймають план США як «capitulation»: «surrender significant territory, reduce the size of its military» - це фрейм максималістських вимог Росії. (Capitulation framing)</p>	<p>Zelenskyy to negotiate with Trump over US-Russia peace deal requiring painful concessions (20 листопада 2025) https://www.theguardian.com/world/2025/nov/20/ukraine-us-russian-peace-proposal-is-absurd-and-unacceptable</p>	<p>Зеленський веде переговори про план, що вимагає «painful concessions», акцент на абсурдності та неприйнятності для Києва. (Painful concessions)</p>
<p>Where Is the Will to Win in Ukraine? (1 грудня 2025) https://www.nytimes.com/2025/12/01/opinion/ukraine-war-peace-negotiations.html</p>	<p>«Зеленський буде достатньо непопулярним, а його країна достатньо виснаженою, щоб погодитися на будь-яку угоду», втома країни як фактор прийняття угоди. (Exhausted enough to accept deal)</p>	<p>Ukraine war briefing: defeating Russia an 'illusion', says... (22 листопада 2025) https://www.theguardian.com/world/2025/nov/22/ukraine-war-briefing-putin-trump-deal-reaction</p>	<p>Перемога над Росією це ілюзія. Прямий фрейм, що тотальна перемога неможлива, підкреслює необхідність реалістичних компромісів.</p>
<p>Zelensky Says U.S. Is Conditioning Security Guarantees on Surrender of Donbas (26 березня 2026) — https://www.nytimes.com/2026/03</p>	<p>Тиск США на територіальні поступки. Зеленський заявляє, що Трамп пов’язує гарантії безпеки з передачею Донбасу Росії, створюючи фрейм «Україна мусить</p>	<p>Friday briefing: How will Ukraine fare this winter as Trump pushes for a controversial peace deal (28 листопада 2025) https://www.theguardian.com/world/2025/nov/28/fri</p>	<p>«Надзвичайна втома», «болюча компромісна угода», «глибока втома, зменшення стратегічних можливостей». (Hugely fatigued та painful compromise)</p>

/26/world/europe/zelensky-trump-ukraine-war-donbas.html	<p>поступитися або втратить підтримку».</p>	day-briefing-how-will-ukraine-fare-this-winter-as-trump-pushes-for-a-controversial-peace-deal	
<p>Zelensky Sends Negotiators to the U.S., Hoping to Revive Peace Talks (21 березня 2026) https://www.nytimes.com/2026/03/21/world/europe/ukraine-russia-peace-talks-iran.html</p>	<p>Залежність від американської уваги.: Зеленський намагається відновити переговори на тлі війни в Ірані, фрейм «Україна в відчаї, щоб не втратити фокус США».</p>	<p>Trump says 'tough' issues remain for Ukraine peace deal after meeting Zelenskyy in Florida (28 грудня 2025) https://www.theguardian.com/world/2025/dec/28/trump-zeleuskyy-talks-amid-heavy-russian-airstrikes-on-ukraine</p>	<p>«Tough issues remain» після зустрічі, фокус на складнощах для України. (Tough issues remain)</p>
<p>Ukrainian, Russian and U.S. Officials Meet in Abu Dhabi for Peace Talks (23 січня 2026) https://www.nytimes.com/2026/01/23/world/europe/ukraine-russia-war-us-peace-talks-abu-dhabi.html</p>	<p>Тристоронні переговори, головна перешкода, контроль над Донбасом. (Territory as stumbling block)</p>	<p>Ukraine makes significant changes to US 'peace plan' (24 листопада 2025) https://www.theguardian.com/world/2025/nov/24/zelenskyy-trump-meeting-revised-us-peace-plan-ukraine-russia</p>	<p>Україна вносить зміни до плану США під тиском, фрейм ревізії через неприйнятність. (Significant changes to plan)</p>
<p>On the Road With Zelensky, Weathered, Weary and Fighting On (9 березня 2026) https://www.nytimes.com/2026/03/09/world/europe/ukraine-zeleuskyy-</p>	<p>Зеленський «weathered, weary», втомлений, з «tired eyes», фокус на виснаженні лідера та суспільства. (Weary leader)</p>	<p>Is claim Ukraine deal is '95% done' just another empty promise? (29 грудня 2025) https://www.theguardian.com/world/2025/dec/29/ukr</p>	<p>Сумніви щодо «95% done», фрейм порожніх обіцянок і безперспективності. (Empty promise)</p>

frontline-tour.html		aine-deal-trump-russia-zelenskyu	
<p>For Peace, More Ukrainians Consider the Once Unthinkable: Surrendering Land (4 лютого 2026)</p> <p>https://www.nytimes.com/2026/02/04/world/europe/ukraine-russia-war-donbas-region.html</p>	<p>«Once unthinkable: surrendering land», зростає готовність віддати Донбас за мир.</p>	<p>Ukraine war briefing: Zelenskyu says Trump exerting ‘unfair’ pressure (18 лютого 2026)</p> <p>https://www.theguardian.com/world/2026/feb/18/ukraine-war-briefing-zelenskyu-says-trump-pressure-geneva-talks</p>	<p>Трамп чинить «unfair pressure», вимагаючи поступок саме від України. (Unfair pressure on Kyiv)</p>
<p>The Behind the Scenes Search for Compromise on Territory in Ukraine Talks (18 лютого 2026)</p> <p>https://www.nytimes.com/2026/02/18/world/europe/ukraine-russia-peace-talks-demilitarized-zone.html</p>	<p>За лаштунками торг про територію, демілітаризована зона, без видимого прогресу. (Search for territorial compromise)</p>	<p>Ukraine war briefing: Zelenskyu says Kyiv cannot win without US support (30 грудня 2025)</p> <p>https://www.theguardian.com/world/2025/dec/30/ukraine-war-briefing-zelenskyu-says-kyiv-cannot-win-without-us-support-as-putin-orders-advance-in-zaporizhzhia</p>	<p>«Kyiv cannot win without US support», залежність і неможливість перемоги. (Cannot win without US)</p>
<p>Ukraine-Russia Talks End With Little Progress and Hints of Impasse (5 лютого 2026)</p> <p>https://www.nytimes.com/2026/02/05/world/europe/</p>	<p>Переговори закінчилися з «little to show», натяки на impasse. (Little progress, impasse)</p>	<p>Peace negotiations in the Russo-Ukrainian war (грудень 2025 – лютий 2026 контекст)</p> <p>https://www.theguardian.com/world/2025/dec/16/ukraine-russia-peace-</p>	<p>Пропозиції миру, але фокус на складних перешкодах і тиску. (Peace plans but hurdles)</p>

russia-ukraine-peace-talks.html		plans-zelensky-berlin-talks-putin	
<p>Ukraine and Russia Hold Peace Talks, but Expectations Are Low (17 лютого 2026) https://www.nytimes.com/2026/02/17/world/europe/ukraine-russia-peace-talks-switzerland.html</p>	<p>Низькі очікування від переговорів: «Hopes of a breakthrough were low... major hurdles unresolved», акцент на патовій ситуації та відсутності прогресу.</p>	<p>Trump may yet impose a Ukraine deal – but it threatens to be a disaster for Kyiv (21 листопада 2025) https://www.theguardian.com/world/2025/nov/21/trump-ukraine-deal-disastrous-kyiv-zelensky</p>	<p>Трамп може нав'язати угоду, що загрожує катастрофою для Києва. (Impose a deal)</p>
<p>Facing Trump's Hostility, Ukraine Weighs Its Options. But They Are Few (25 лютого 2025, контекст 2026) https://www.nytimes.com/2025/02/25/world/europe/trump-ukraine-russia-war.html</p>	<p>Ворожість Трампа, обмежені опції для України. (Few options under hostility)</p>	<p>Ukraine war briefing: peace plan 'fine-tuned', Trump says... (26 листопада 2025) https://www.theguardian.com/world/2025/nov/26/ukraine-war-briefing-peace-plan-fine-tuned-trump-says-as-president-backs-away-from-thursday-deadline</p>	<p>План «fine-tuned», але відхід від дедлайнів, тут фрейм невизначеності. (Fine-tuned but uncertain)</p>
<p>Ukraine Must Cede Territory in Any Peace Deal, Rubio Says (10 березня 2025, контекст 2026) https://www.nytimes.com/2025/03/10/us/politics/rubio-ukraine-russia.html</p>	<p>Рубіо каже, що Україна мусить поступитися територією в будь-якій угоді. (Must cede territory)</p>	<p>Putin trying to negotiate an end to Ukraine war as he cannot win it on battlefield (26 листопада 2025) https://www.theguardian.com/world/live/2025/nov/26/russia-ukraine-war-peace-plan-europe-latest-news-updates</p>	<p>Путін веде переговори, бо «cannot win» на полі бою, акцент на слабкості Росії, але з тиском на Київ. (Cannot win on battlefield)</p>

<p>What Russia Is Doing to Grab Ukrainian Land While It Still Can (20 серпня 2025, контекст переговорів 2026) https://www.nytimes.com/2025/08/20/world/europe/ukraine-russia-battlefield.html</p>	<p>Росія захоплює землю, поки йдуть переговори Трампа. (Grabbing land during talks)</p>	<p>Ukraine war briefing: War in the Middle East is bad news for Ukraine (14 березня 2026) https://www.theguardian.com/world/2026/mar/14/ukraine-war-briefing-war-in-the-middle-east-is-bad-news-for-ukraine-says-zelensky</p>	<p>Війна на Близькому Сході це «bad news» для України, відволікання уваги. (Bad news for Ukraine)</p>
<p>Global Leaders Brace for the Fallout From a Fast Metastasizing War (4 березня 2026) https://www.nytimes.com/2026/03/04/world/europe/iran-trump-world-reaction.html</p>	<p>Наслідки війни на Близькому Сході для України, вищі ціни, нестабільність. (Fallout for Ukraine)</p>	<p>Trump's change in tone is valuable to Ukraine – but more than words are needed (24 вересня 2025) https://www.theguardian.com/us-news/2025/sep/24/trumps-change-in-tone-is-valuable-to-ukraine-but-more-than-words-are-needed</p>	<p>Зміна тону Трампа корисна, але потрібні дії, фрейм скепсису. (More than words needed)</p>
<p>Zelensky Says Revised U.S. Plan Still Calls for Ukraine to Leave Donbas (11 грудня 2025) https://www.nytimes.com/2025/12/11/world/europe/trump-ukraine-european-leaders.html</p>	<p>Територіальні поступки як умова. Переглянутий план США все ще вимагає виведення з Донбасу, Зеленський відкидає, але фрейм «Україна під тиском».</p>	<p>Ukraine war briefing: allies asked Kyiv about reducing attacks on Russian energy sector, Zelensky says (31 березня 2026) — https://www.theguardian.com/world/2026/mar/31/ukraine-war-briefing-allies-asked-kyiv-about-reducing-attacks-on-russian-</p>	<p>Тиск союзників на обмеження ударів. Союзники сигналізують Україні зменшити атаки на російську енергетику через глобальну кризу, фрейм «Україна повинна стримуватися, навіть коли Росія атакує її енергосистему».</p>

		<u>energy-sector-zelenskyy-says</u>	
--	--	---	--